

कानपुर महानगर उपान्त का विस्तारित होता क्षेत्रफलीय आकार एवं नियोजन

¹डॉ. संगीता चौहान, ²पंकज कुमार

¹असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पर्यवेक्षिका, भूगोल विभाग, वी0एस0एस0डी कालेज, कानपुर

²शोधछात्र (पंजी0 19180024) भूगोल विभाग, वी0एस0एस0डी कालेज, कानपुर,
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

शोध सारांश : –

किसी भी स्थान विशेष (नगरीय या ग्रामीण) की जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक सजगता, राजनैतिक दृढ़ता, सांस्कृतिक उन्नति तथा ऐतिहासिक घटनाओं की सूचक होती है। जनसंख्या भूगोल में एक निश्चित समय में जनसंख्या के संख्यात्मक आकार में परिवर्तन (वृद्धि एवं ह्रास) को जनसंख्या विकास कहते हैं। जनसंख्या में यदि उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है तो वह धरातल पर भार बन जाती है। जिससे आवास समस्या, बेरोजगारी, सामाजिक विघटन, स्वास्थ्य ह्रास तथा शैक्षिक समस्यायें में वृद्धि होने लगती है। असुविधाओं में वृद्धि के साथ अनेकानेक समस्यायें भी विकास को नगर के विकास को बाधित करने लगती हैं। नगरीकरण व विकास में धनात्मक सम्बन्ध होता है। प्रस्तुत शोधलेख का उद्देश्य कानपुर महानगर के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन का मूल्यांकन करना है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में नगरीकरण का परीक्षण एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। कानपुर महानगर का आकार (जनांकिकीय) व (क्षेत्रफलीय) रूप में विस्तारित होते जा रहा है। समय के अनुसार उनके वितरण एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। कानपुर महानगर एक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण महानगर होता जा रहा है। कानपुर महानगरों की ओर ग्रामीण जनसंख्या का आकर्षण अनवरत रूप से बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर महानगर के विकास में उद्योगों एवं परिवहन साधनोंकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कानपुर महानगर विकासोन्मुख अथवा स्थैतिक है। कानपुर महानगर का वर्तमान प्रतिरूप आर्थिक, सामाजिक एवं जनांकिकीय प्रक्रियाओं का प्रतिफलन है।

कीबर्ड (प्रमुख शब्द) : भूवैश्विक, सामयिक, स्थानिक, आकारिकीय, परिवर्तनीयता।

प्रस्तावना : –

अध्ययन क्षेत्र कानपुर महानगर की बढ़ती जनसंख्या और महानगर का बढ़ता हुआ क्षेत्रफलीय आकार उसके आर्थिक विकास में विकृतियाँ ला रहा है। जिससे वहाँ का मानव निर्धनता रेखा (BPL) के नीचे अपना जीवनयापन करने को विवश होता जा है। जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि या ह्रास होने लगता

है, जैसे-जैसे विकास की सम्भावनायें तदनुरूप घट-बढ़ जाती हैं। अधिवासित मानव तदनुसार दुखद या सुखद जीवनयापन करने के लिये बाध्य हो जाता है। अतः जनसंख्या एक ऐसा मात्रात्मक मापदण्ड है, जो प्रगति की परिधि को स्पष्ट करता है। इसी क्रम में जनसंख्या और क्षेत्रफल दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो सभी विकासपरक अध्ययनों में अपनी मौलिक भूमिका निभाते हैं।

कानपुर महानगर के अध्ययन एवं उनके नियोजन हेतु जनसंख्या की वास्तविक जानकारी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अनुपात द्वारा ही सम्भव है। मानवीय संस्कृति और उसकी उन्नति-अवनति जनसंख्या के घनत्व समान-असमान जनसंख्या वितरण पर निर्भर करती है तथा उस क्षेत्र की वाणिज्यिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन की योजना निश्चित करने हेतु अध्ययन क्षेत्र का स्थानीय सर्वेक्षण करके सर्वप्रथम समस्याओं को चिन्हित किया जाना तत्पश्चात् वहाँ के समस्याग्रस्त क्षेत्रों का समयानुसार समाधान किया जाता है। विकास स्तर के मानकों को तीन प्रकार से समझा जा सकता है –

1. सामाजिक मानक (Social Values)
2. आर्थिक मानक (Economic Values)
3. जनसंख्या मानक (Population Values)

किसी भी क्षेत्र, स्थान, गाँव, नगर अथवा कानपुर महानगर का नियोजन प्रारूप निर्धारित करने के लिये उस स्थान के मानव संसाधन के वितरण एवं घनत्व का ज्ञान आवश्यक है। अतः कानपुर महानगर उपान्त क्षेत्र के विकास एवं नियोजन हेतु जनसंख्या का ज्ञान आवश्यक हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय –

कानपुर महानगर के उपान्त क्षेत्र का विस्तार $25^{\circ} 59' 36''$ उत्तरी अक्षांश से $27^{\circ} 13' 48''$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $79^{\circ} 57' 34''$ पूर्वी देशान्तर से $80^{\circ} 39' 50''$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य है। कानपुर, उत्तर प्रदेश का प्रथम सबसे बड़ा नगर है। कानपुर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इसे पूर्व का मानचेस्टर भी कहा जाता है। उपान्त के अन्तर्गत 5 अनुवर्ती दोआब भी सम्मिलित हैं जैसे :-

1. गंगा-पाण्डु दोआब
2. पाण्डु नदी-रिन्द दोआब
3. रिन्द-सेंगुर दोआब
4. सेंगुर-यमुना दोआब
5. गंगा-ईसन दोआब

अध्ययन क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 115 मीटर से 125 मीटर के मध्य है। जलप्रवाह की दिशा गंगा एवं पाण्डु नदी के प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु मानसूनी

मैदानी प्रकार की है। वर्तमान में कानपुर महानगर का विस्तार 328.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है जो 9.28 प्रतिशत की दर से बढ़ता जा रहा है। उपान्त क्षेत्र का विस्तार 23323 हेक्टेयर भूमि पर है, जिस पर कृषि कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

सारणी क्रमांक 01							
कानपुर महानगर उपान्त : क्षेत्रीय अवस्थिति निर्धारण (2020-21)							
क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी०में)	ग्रामीण जन संख्या	नगरीय जन संख्या	कुल जन संख्या	अधि-वासित ग्राम	जनघनत्व प्रति वर्गकिमी०
1	बिल्हौर	284.52	1,72,167	20,493	1,92,660	118	677
2	शिवराजपुर	281.84	1,21,549	11,948	1,33,497	127	474
3	चौबेपुर	189.5	1,28,833	10,785	1,39,618	123	737
4	कल्याणपुर	199.98	1,71,240	14,009	1,85,249	79	926
5	विधनू	282.37	1,79,997	43,905	2,23,902	95	793
6	सरसौल	310.22	1,87,301	0	1,87,301	105	604
7	भितरगांव	320.15	1,78,550	0	1,78,550	120	558
8	पतारा	257.87	1,49,958	0	1,49,958	72	852
	कानपुर नगर	2,126.45	12,89,595	1,01,140	13,90,735	839	654
	प्रतिशत में	57.31	59.09	21.17	52.28	63.27	----
9	मैथा	384.64	1,81,591	8,621	1,90,212	116	495
10	अकबरपुर	275.04	1,72,488	36,678	2,09,166	105	760
11	सरवनखेड़ा	283.73	1,67,241	10,011	1,77,252	74	625
	कानपुर देहात	943.41	5,21,320	55,310	5,76,630	295	611
	प्रतिशत में	25.43	23.89	11.58	21.68	22.25	----
12	सिकन्दरपुर-सरौसी	307.41	1,85,779	2,61,730	4,47,509	86	1456
13	सिकन्दरपुर-करन	332.98	1,85,852	59,533	2,45,385	106	737
	जनपद उन्नाव	640.39	3,71,631	3,21,263	6,92,894	192	1,082
	प्रतिशत में	17.26	17.03	67.25	26.05	14.48	—
	योग उपान्त	3,710.25	21,82,546	4,77,713	26,60,259	1,326	717
	प्रतिशत में	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

स्रोत : प्रशासनिक एटलस, उत्तर प्रदेश

FIG. 01

वर्ष 2021–22 में अध्ययन क्षेत्र का उपान्त क्षेत्र 3,710.25 वर्ग किमी⁰ क्षेत्रफल पर हो गया है, जो महानगरीय क्षेत्र का 9.21 गुना है। इसी भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। धीरे–धीरे नगरीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और तीव्र गति से कृषि भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में होने लगता है। नगर उपान्त में कृषि भूमि उपयोग का प्रतिरूप सतत् रूप से परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन की उक्त गति महानगर के निकटवर्ती विकासखण्डों में तीव्र गति से प्रभावी रहती है जबकि अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्रों में धीमी रहती है।

कानपुर महानगर उपान्त क्षेत्र का विस्तार तीन जनपदों क्रमशः कानपुर नगर (2,126.45 वर्ग किमी⁰) कानपुर देहात (943.41 वर्ग किमी⁰) तथा जनपद उन्नाव (640.39 वर्ग किमी⁰) क्षेत्रफल पर है। सम्पूर्ण उपान्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 3,710.25 वर्ग किमी⁰ है। उपान्त क्षेत्र में कानपुर नगर जनपदकी 59.09 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (12,89,505 व्यक्ति) एवं 21.17 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या (1,01,140 व्यक्ति) तथा कानपुर देहात जनपद की 23.89 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (5,21,320 व्यक्ति) एवं 11.58 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या को मिलाकर कुल 576630 व्यक्ति है। उन्नाव जनपद के 6,92,894 व्यक्तियों को मिलाकर महानगर उपान्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या 26,60,259 व्यक्ति है। सम्पूर्ण उपान्त क्षेत्र में 1,326 ग्राम समाहित है, जिसमें 839 ग्राम (63.27 प्रतिशत) कानपुर नगर जनपद के, 295 ग्राम (22.25 प्रतिशत) कानपुर देहात जनपद व 192 ग्राम (14.48 प्रतिशत) उन्नाव जनपद के हैं। सारणी क्रमांक 1.1 दृष्टव्य है।

मानव संसाधन के वितरण से आशय मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप के बोध से है।¹ किसी भी क्षेत्र–विशेष का समुचित विकास एवं नियोजन मानव संसाधन वितरण द्वारा पूर्णरूपेण प्रभावित होता है। प्रकृतिप्रदत्त संसाधनों का उपयोग, आर्थिक उन्नति, कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य कर्म, कुक्कुट पालन एवं फलोत्पादन आदि जनसंख्या वितरण प्रारूप से प्रभावित होते हैं। जनसंख्या वितरण क्षेत्र विशेष में प्रचलित भौगोलिक परिघटनाओं के संश्लेषण का एक सशक्त माध्यम है।² इनके अतिरिक्त आज के आधुनिक समय में तकनीकी शिक्षा का विकास भू–वैश्विक कारकों के संदर्भ में ज्यादा लाभप्रद एवं उपयोगी होता जा रहा है।³ इस तथ्य को गोसल⁴ महोदय ने स्पष्ट किया है कि विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण जनसंख्या वितरण पर भौतिक कारकों के प्रभाव में ह्रास तथा साँस्कृतिक कारकों के प्रभाव में वृद्धि हो रही है।

किसी भी धरातल का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य मानवीय संसाधन के विभिन्न प्रतिरूपों में सामयिक एवं स्थानिक परिवर्तन है। इस संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण पक्ष आकारिकीय, सामुदायिक, भू–आकृतिक तथा साँस्कृतिक विशेषताओं से सम्बन्धित है जो जनसंख्या के सामयिक एवं स्थानिक ढांचे की परिवर्तनीयता का विषय है।⁵ इस प्रकार जनसंख्या के विभिन्न पक्ष किसी भी क्षेत्र के आर्थिक–सामाजिक स्थिति को

निर्धारित ही नहीं करते, बल्कि स्वयं भी प्रभावित होते हैं। किसी भी प्रकार की जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या समूहों के बहुविधि तथा जटिल प्रतिरूपों का प्रतिनिधित्व करती है। जनसमूह कभी भी स्थिर नहीं, वरन् सदैव विकासमान व गतिशील रहा है। इस प्रकार जनसंसाधन का विकास कुल गतिगतीय बदलाव को ही नहीं बल्कि किसी भी स्थान के ऐतिहासिक तथा सामाजिक विकास की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत करता है।⁶

यद्यपि नगरीय उपान्त का क्षेत्र सदैव परिवर्तनशील रहता है और नगर सीमा के बाहर विस्तृत होता रहता है। प्रस्तुत अध्ययन में कानपुर महानगर के अन्तर्गत आने वाले उपान्त क्षेत्र को सीमांकित करने का प्रयास किया गया है। मानचित्र क्रमांक-1 में इसे दर्शाया गया है। कानपुर महानगर जैसे मुख्य नगर के विकसित क्षेत्र से निकटवर्ती क्षेत्रों (ग्रामों) की ओर जाते हैं, तो क्रमशः पक्के-कच्चे मिश्रित आवास और अन्ततोगत्वा पूर्णरूप से कच्चे आवास दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रधान उपान्त क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिवास भवन पक्की ईंटों से निर्मित होते हैं। प्रधान उपान्त क्षेत्र के पश्चात् कच्चे अधिवासों की अधिकता बढ़ती जाती है।

जनगणना वर्ष 1881 ई0 में कानपुर नगर का क्षेत्रफल 5.69 वर्ग किलोमीटर था, जो 1891 ई0 में बढ़कर 7.92 वर्गकिलोमीटर हो गया। 1881 से 1891 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि 24.43 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल में 39.19 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी थी। जनगणना दशक 1891 से 1901 के मध्य जनसंख्या में 7.62 व क्षेत्रफल में 74.24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। वर्ष 1901 से 1911 के मध्य जनसंख्या में तीव्र ह्रास (-2.09) प्रतिशत परंतु कानपुर नगर के क्षेत्रफल में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो नगर के आवासीय व्यवस्था में घनापन व मलिन बस्तियों के उदय का कारण बन गया था।

जनगणना वर्ष 1911 ई0 से 1921 ई0 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि 9.00 प्रतिशत एवं क्षेत्रफल में 53.67 प्रतिशत की वृद्धि यह बताती है कि क्षेत्रफल व जनसंख्या आकार में सामानुपातिक वृद्धि न होने से मलिन बस्तियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी थी। जनगणना दशक 1921 से 1931 ई0 के मध्य जनसंख्या वृद्धि बढ़कर 12.58 प्रतिशत तथा क्षेत्रफलीय वृद्धि दर घटकर 53.67 से 26.72 प्रतिशत रह गयी और मलिन बस्तियाँ बढ़ती गयी। 1931 से 1941 ई0 की जनगणना में जनसंख्या की वृद्धि दर 100.21 प्रतिशत और उसके सापेक्ष क्षेत्रफल में 95.60 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगत हुई। कानपुर महानगर के इतिहास में यह क्षेत्रफलीय वृद्धि सर्वाधिक है। जनगणना दशक 1941 से 1951 ई0 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 44.60 प्रतिशत एवं क्षेत्रफलीय वृद्धि में अशांति 243.89 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी जो कानपुर महानगर में औद्योगिक विकास का प्रतिफल है। तत्पश्चात् 1951 से 1961 ई0 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि 37.66 प्रतिशत एवं आकारीय वृद्धि दर मात्र 8.99 प्रतिशत रही है।

lkj.kh Øekad 02						
dkuiqj egkuxj mikUr % tula;k ,oa {ks=Qyh; IglEcU/k						
स्रोत : भारत की जनसंख्या 1881-2011 से 2011						
जनगणना दशक	कुल जनसंख्या	शुद्ध वृद्धि (संख्या में)	जनसंख्या वृद्धि % में	क्षेत्रफल (वर्ग किलो मीटर में)	शुद्ध वृद्धि (वर्ग किलो मीटर में)	क्षेत्र फलीय वृद्धि % में
1881	1,51,444	----	----	05.69	05.69	----
1891	1,88,444	37,000	24.43	07.92	02.23	39.19
1901	2,02,797	14,353	07.62	13.8	05.88	74.24
1911	1,98,557	-4,240	-2.09	15.39	01.59	11.52
1921	2,16,436	17,879	09.00	23.65	08.26	53.67
1931	2,43,655	27,219	12.58	29.97	06.32	26.72
1941	4,87,824	2,44,169	100.21	58.62	28.65	95.60
1951	7,05,383	2,17,559	44.60	201.59	142.97	243.89
1961	9,71,062	2,65,679	37.66	219.72	18.13	08.99
1971	12,75,242	3,04,180	31.32	262.52	42.8	19.48
1981	16,39,064	3,63,822	28.53	298.98	36.46	13.89
1991	20,29,889	3,90,825	23.84	299.37	00.39	00.13
2001	27,15,555	6,85,666	33.78	299.59	00.22	00.07
2011	29,17,787	2,02,232	07.45	300.23	00.64	00.21

जनगणना वर्ष 1961 से 1971 के मध्य जनसंख्या में 31.32 प्रतिशत की वृद्धि एवं क्षेत्रफल में 19.48 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगत हुई थी। 1971 से 1981 के मध्य 28.53 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि एवं 13.89 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी थी।

FIG. 02

जनगणना दशक 1981–1991 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट 23.84 प्रतिशत एवं क्षेत्रफलीय वृद्धि गिरकर मात्र 0.13 प्रतिशत रह गयी अर्थात् नगर का विस्तार नगण्य रहा। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि 33.78 प्रतिशत तथा उसके सापेक्ष महानगर के क्षेत्रफल में विस्तार नगण्य 0.07 प्रतिशत ही हुआ जो मानव बसवास की दुरुहताओं को और अधिक बढ़ाने वाला है। जनगणना दशक 2001 से 2011 के अवधि में जनसंख्या वृद्धि 7.45 प्रतिशत और उसकी तुलना में क्षेत्रफलीय वृद्धि मात्र 0.21 प्रतिशत ही रही, जो नगर में अधिवासीय समस्या का मूलभूत कारण है।

जनगणना वर्ष 1981 के दशक में यहाँ की जनसंख्या 16,39,064 व्यक्ति थी और वृद्धि 28.53 प्रतिशत थी। जनगणना वर्ष 1991 के दशक में जनसंख्या 20,29,889 तथा जनसंख्या वृद्धि दर 23.84 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में कानपुर महानगर की जनसंख्या एवं वृद्धि दर क्रमशः 27,15,555 तथा 33.78 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में कानपुर महानगर की जनसंख्या एवं वृद्धि दर क्रमशः 29,17,787 तथा 07.45 प्रतिशत अंकित की गयी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जनगणना वर्ष 2001 तक कानपुर महानगर उ०प्र० का सबसे बड़ा नगर था। जनगणना वर्ष 2011 में लखनऊ प्रथम स्थान पर तथा कानपुर महानगर पदानवत होकर द्वितीय बड़ा नगर हो गया है किंतु औद्योगिक दृष्टि से कानपुर प्रथम वरीयता वाला महानगर है। औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होती गई और समानान्तर रूप में आवास समस्या जटिल रूप धारण करती गयी और महानगर का विस्तार अनियोजित तथा अनियंत्रित होता गया।

सारणी क्रमांक 02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनगणना दशक वर्ष 1881 से 1891 के मध्य जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि 37,000 व्यक्ति होती है और महानगर का विस्तार मात्र 2.23 वर्ग किलोमीटर ही हुआ था। 1891 से 1901 के मध्य जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि 14,353 व्यक्ति और नगर के क्षेत्रफलीय विस्तार से 5.88 वर्ग किलोमीटर होता है। जनगणना दशक 1941 में जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि 2,44,169 व्यक्ति होती हैं परंतु क्षेत्रफल में शुद्ध वृद्धि मात्र 28.65 वर्ग किलोमीटर होती है। वर्ष 1951 में जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि 2,17,559 व्यक्ति तथा क्षेत्रफल में 142.97 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि अंकित की गयी जो विगत 120 वर्षों में सर्वाधिक क्षेत्रफलीय वृद्धि हैं 1961 में जनसंख्या वृद्धि 2,65,679 व्यक्ति परंतु क्षेत्रफलीय विस्तार मात्र 18.13 वर्ग किलोमीटर ही होता है। जनगणना दशक 1971, 1981 व 1991 में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि लगभग 3 लाख व्यक्ति प्रति जनगणना दशक परंतु क्षेत्रफल में वृद्धि लगभग 40 वर्ग किलोमीटर परंतु 1991 में क्षेत्रफलीय वृद्धि मात्र 0.39 वर्ग किलोमीटर जो कि आवासीय स्तर पर भारी असंतुलन दर्शाती है। वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि लगभग 7 लाख व्यक्ति और उनके अधिवास हेतु

क्षेत्रफल में वृद्धि मात्र 0.22 वर्ग किलोमीटर हुई जो अधिवासीय दुरुहताओं के जन्म का कारण बनती जा रही है।

अध्ययन क्षेत्र कानपुर महानगर में जनघनत्व अत्यधिक (9,718.51 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर) है। परिणामतः कानपुर महानगर सभी कष्टप्रद एवं दुष्कर प्रभावी परिस्थितियों का सामना कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, सामान्य से अधिक घनत्व ने महानगर को मलिन बस्ती नगर बना दिया है। कानपुर की मलिन बस्तियों का सर्वप्रथम अध्ययन मण्डल⁷ ने अपनी पुस्तक *Social Condition in Social Slums of Kanpur*, में किया था। हरिहर सिंह⁸ ने अपने शोधप्रबन्ध में कानपुर महानगर की बढ़ती जनसंख्या, सघन जनघनत्व का आवास की स्थिति व दशाओं का वर्णन किया है। कुमार⁹ के अनुसार कानपुर महानगर की 37.50 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में निवास करती है। उनके अनुसार महानगर में मलिन बस्तियों में निवास कर रही जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1971 में 2,59,552 व्यक्ति, वर्ष 1981 में 1.88 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 1991 ई0 में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जनसंख्या 2,70,315 व्यक्ति हो गयी थी। वर्ष 2001 ई0 में 6.79 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जनसंख्या बढ़कर 2,88,676 व्यक्ति हो गयी जो मलिन बस्ती में रहने के लिये विवश थे। वर्ष 2001 ई0 के पश्चात् मलिन बस्ती सुधार योजना, घटती निर्धनता जनसामान्य में जागरूकता तथा शासकीय आवास योजनाओं के कारण मलिन बस्तियों के प्रसार में न्यूनता आई है। परंतु कानपुर महानगर की बढ़ती जनसंख्या के कारण मलिन बस्तियों का कलंक नगर से मिट नहीं पा रहा है।

izLrkfor egkuxj fu;kstu % &

कानपुर महानगर के नगरीय नियोजन को निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत किया गया है –

1. मानव संसाधन नियोजन
2. भूउपयोग नियोजन
3. आर्थिक या कार्यात्मक नियोजन
5. यातायात नियोजन
4. आवासीय अथवा गृह विकास नियोजन
6. नगरीय सेवाओं एवं आपूर्तियों का नियोजन।

किसी भी नगर के समग्र विकास में उपरोक्त सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यह विशेष बात है कि नगरविशेष की अपनी परिस्थितिविशेष के संदर्भ में किसी विशेष तत्व पर किसी समयविशेष में अधिक बल दिया जाता है।

lkj.kh Øekad&03

dkuiqj egkuxj mikUr % izLrkfor Hkw&mi;ksx				
¼2021&31½				
क्र० सं०	भू-उपयोग का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सम्पूर्ण का %	पूर्ववर्ती सम्मिलित क्षेत्रफल (% में)
1.	अधिवासीय उपयोग	16,553.94	43.25	9.50
2.	औद्योगिक उपयोग	57,602.38	15.05	3.78
3.	व्यावसायिक उपयोग	4,688.68	12.25	2.90
4.	आधारिक सुविधा उपयोग	3,195.96	08.35	01.58
5.	परिवहन उपयोग	3,130.89	08.18	01.50
6.	सार्वजनिक उपयोग	1,511.86	03.95	01.25
7.	पार्क / क्रिडास्थल उपयोग	1,465.93	03.83	01.17
8.	शासकीय उपयोग	1,201.82	3.14	1.15
9.	अन्य उपयोग उपयोग	765.50	2.00	2.45
	कुल योग	38,275.00	100.00	25.28

स्रोत : नगर निगम कार्यालय, मोतीझील, कानपुर

समस्त नियोजन मानकों को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर का आगामी दस वर्षों (2021–2031) का नियोजन प्रबन्धन स्वरूप प्रस्तुत है। प्रक्षेपित जनसंख्या 2031 के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कानपुर महानगर की 2031 ई० तक जनसंख्या बढ़कर 29,17,787 व्यक्तियों के स्थान पर जनसंख्यात्मक आकार में 34,12,760 व्यक्ति हो जायेगी। उक्त प्रक्षेपित जनसंख्या और 9 सूत्रीय महानगर नियोजन का प्रारूप देने का एक प्रयासमात्र है।

निष्कर्ष : –

आज भी कानपुर महानगर का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये 'काउन्टर मैगनेट' का कार्य करता है। मूलभूत समस्याओं के निराकरण के पश्चात् विविध संसाधनों को और अधिक आकर्षित करने लगेगा इसके लिये प्रमुख सुझाव निम्नवत् है। महानगर की 32 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। मलिन बस्तियों के उन्मूलन हेतु बड़े संकल्प से प्रयास करना होगा। वे मलिन बस्तियां जिनमें सुधार आवश्यक है, उनमें सुधार लाकर उत्कृष्ट एवं व्यवस्थित किया जा सकता है, जो अभी तक किसी परियोजना द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। वे मलिन बस्तियां जो अधिकृत या अनाधिकृत रूप से निजी भूमि में (हाता) सार्वजनिक भूमि (के०डी०ए०) कानपुर नगर निगम, रेलवे, गांव समाज, सिंचाई विभाग और

नजूल भूमि या विभिन्न संयुक्त भूमि में अधिवासित है। वहां व्यवस्थित सुविधायुक्त कालोनियां बनाकर इन्हें आवंटित कर दिया जाना चाहिए।

REFERENCES:

1. Trewartha, G.T., 1953, A Case For Population Geography, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 43, pp. 71-97.
2. Agrahari, K.C., Singh, V.K. & Chandana V., 2008, Demographic Study And Sustainable Development of Sonbhadra District, U.P., Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Gorakhpur, Vo.38, No.12. pp.107-109
3. Arun, K. 2000, Dimensions of Population Growth & Its Social Implication, Anmol Publications (Pvt.) Ltd., New Delhi, pp.72- 76
4. Gosal, G.S. & Krishsan, 1975, Occupational Structure of Punjab's Rural Population, Indian Geography, Jrl. Madras, p. 89
5. Chandana, R.C., 1970, Changes in Demographic Structure of Rohtak And Gurgaon Districts India, Journal of Ref, Science, Ph.d. Thesis, pp. 120-129
6. Girish, C., 2018, Population Geography, Common wealth Publishers, New Delhi, p.89
7. Majumdar, 2012, An Outline Of Urban Population, Concept Publishing Company Pvt. Ltd. New Delhi, p. 109
8. Singh, H.H., 1972, Kanpur : A Study In Urban Geography, Davis Printing Agency, Varanasi, p.87
9. Kumar, Hemant Donhwal, 2008, Population Geography, Authors Press Publishers, New Delhi, p.142